

QARSHI CHO'LINING O'ZLASHTIRILISHI VA U BILAN BOG'LIQ JARAYONLARNING BORISHI TARIXI

Qodirov Islom Ergash o'g'li
Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893114>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sovet davrida Qarshi cho'lining o'zlashtir jarayonlarining boshlanishi, uning olib borilishi va ahamiyati haqida tarixiy dalillar asosida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: Sovet davri, Qashqadaryo, Qarshi cho'li, yerlarning o'zlashtirilishi.

Sovet davrida urushdan keyingi iqtisodiy qiyinchiliklar va uning ijtimoiy hayotga ta'siri o'z o'rnida mamlakatda sanoat va qishloq xo'jaligini rivojlantirishni talab qilgan. Bu murakkab vazifalarni bajarish uchun rivojlantirishning aniq dasturi ishlab chiqilishi kerak edi. O'zbekiston iqtisodiyotida qishloq xo'jaligi yetakchi o'ringa ega bo'lib, respublikada ishlab chiqilgan iqtisodiyotini tiklash va rivojlantirish rejalarida qishloq xo'jaligiga asosiy e'tibor qaratilgan. Qishloq xo'jaligi ekinlari, xususan paxtani yetishtirishni ko'paytirish maqsadida XX asrning 50-80 yillarida butun respublikada yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, sug'orish inshootlarini qurish ishlari avj oldi. Bu kabi tadbirlar SSSRda qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirish orqali yangi yerlarni kengaytirish jarayonlarida o'z aksini topdi.

Sovet hukumatining 1956 yil 6 avgustda «Paxta yetishtirishni ko'paytirish uchun O'zbekiston SSR va Qozog'iston SSRdagi Mirzacho'lining qo'riq yerlarini sug'orish to'g'risida»gi [1] qarori qabul qilinib, mamlakatdagi qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirish ishlari boshlanib ketdi. Mirzacho'l bilan birga Markaziy Farg'ona yerlari, Surxondaryo, Zarafshon vohalari, Amudaryo etaklarida yirik irrigatsiya ishlari bajarildi. Surxon-Sherobod, Jizzax cho'llarini o'zlashtirish va sug'orish ishlari jadal tus olib, qishloq xo'jaligi ekinlari hamda paxtachilik maydonlari, ixtisoslashgan davlat xo'jaliklari ko'paytirildi. Demak, bu davrda sovet davlatining qishloq xo'jaligidagi asosiy yo'nalishlaridan biri bu – cho'llarning o'zlashtirish va sug'orishga qaratilgan. Shu jumladan bu siyosat doirasida Qarshi cho'lini o'zlashtirish va sug'orish tadbirlari ham olib borilgan.

Qarshi cho'li O'zbekistonda mavjud boshqa hududlardan o'zining qulay iqlimi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda mavjud sharoitlari bilan ajralib turadi. Ushbu cho'lda uzoq davom etadigan ko'p yorug'lik hamda issiqlikni beradigan geografik imkoniyat mavjud. Cho'lining yozi issiq, qishi qisqa. Yoz uzoq davom etib, iyul o'rtalarida o'rtacha 28-32 gradusni tashkil qiladi [2]. Yoz oylaridagi bulutsiz kunlar soni va quyosh yoritish nuri bo'yicha AQSH va Misrning yirik paxtachilik hududlari bilan taqqoslash mumkin [3]. Qarshi cho'lidagi vegetatsiya davri uzoq vaqt davom etadi. Ya'ni, ob-havoning qulayligi bu yerda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun moslashgan. Qarshi cho'lida suv manbalari tanqis bo'lib, hudud Amudaryo daryosidan 130-120 metr balandlikda joylashgan.

Respublikaning boshqa hududida mavjud bo'lmagan, ingichka tolali paxta yetishtirishga moslangan qulay iqlim sharoitidan kelib chiqib, markaz tomonidan Qarshi cho'lining qo'riq va bo'z yerlarini o'zlashtirishga alohida ahamiyat qaratildi.

Faqat XX asrning 50-60 yillarida Qarshi cho'lini o'zlashtirishga jiddiy kirishildi. 50 yillarda vohada amalga oshirilgan irrigatsiya inshootlarini qurilishi natijasida Zarafshon suvi Qashqadaryoga quyildi. Qashqadaryoning quyi oqimi hududlarida sug'oriladigan yerlar paydo bo'ldi. Shuningdek, Qarshi cho'lida Qashqadaryodan foydalanish hisobiga kichik maydonda

qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirildi. Faqat 1955 yilda Eskianhor kanali va 1963 yilda Chimqo'rg'on suv omborining qurilishi ushbu vohada yerlarni suv bilan ta'minlash imkoni yaratilgan [4].

XX asrning 50-yillaridan e'tiboran vohada yirik sug'orish inshootlarini barpo etish, qo'riq yerlarni o'zlashtirish ishlari jadal olib borildi. Qarshi tekisligida bu davrda taxminan 720 ming gektar yer o'zlashtirishga yaroqli bo'lib, shundan 63 ming gektar hududida eski irrigatsiya tarmoqlari mavjud bo'lgan [5]. Qarshi cho'lini sug'orish uchun Amudaryodan suv olish masalasi 1954 yilda boshlanib, bu loyihani o'rganish bosh muhandis S.A.Buyukov rahbarligida «Sredazgiprovodxlopok» instituti tomonidan amalga oshirilib, S.A. Buyukov «Amudaryo havzasidagi suv-yer resurslaridan foydalanishning umumiy loyihasi»ni tuzib chiqdi. Loyihaga ko'ra, Kelif uchastkasidan suv oladigan, Buxoro viloyatini suv bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan 155 km uzunlikdagi Amu-Buxoro kanalini qurish rejalashtirildi. Shu bilan birga loyihada uzunligi 185 km bo'lgan Qarshi magistral kanali (QMK) qurilishi haqida ham so'z borgan. Sug'oriladigan yer maydonlari shu kanal orqali sug'orilishi rejalashtirilgan [6].

Amu-Buxoro kanalning uzunligi Amudaryodan Zarafshon daryosigacha 522 km masofada ekanligi tufayli qurilish ishlari katta mablag' talab qilgan. Bu bilan loyihani qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelgan [7]. Loyiha ishtirokchilar Buxoro vohasiga Amudaryo daryosidan navbat bilan suv yetkazib berish yo'llarini izlay boshlagan. Ba'zi sug'orish inshootlarni qurilishidan voz kechishga to'g'ri kelgan. Shuningdek, Amudaryodan to'g'ridan-to'g'ri Qarshi kanaliga suv tortilishi haqida fikr o'rtaga tashlangan.

1959 yil 27 yanvardan 5 fevralga qadar KPSSning navbatdan tashqari XXI syezdi o'tqazilib, unda 1959-1965 yillarda SSSR xalq xo'jaligini rivojlantirish uchun paxta yetishtirishni tezlik bilan keskin ko'paytirish belgilangan, natijada O'zbekistonda suv xo'jaligini rivojlantirishga asosiy e'tibor qaratila boshlangan.

1960 yilda O. N. Lyamin boshchiligida «Sredazgiprovodxlopok» instituti tomonidan «Amudaryo suvlari bilan Qashqadaryoning quyi oqimini nasos bilan sug'orish to'g'risida texnik-iqtisodiy hisobot (TIH)» tuzib chiqilgan [8]. Unda Qarshi cho'lini nasos bilan sug'orishning mumkin bo'lgan variantlarini ishlab chiqish, Amudaryo suvlari bilan Qarshi cho'lini nasosli sug'orish bo'yicha rejalashtirilgan chora-tadbirlarning texnik va iqtisodiy jihatdan muvofiqligi va gidrotexnik inshootlarning hamda nasos agregatlarining parametrlarini aniqlash, ish hajmini, ularning narxini ishlab chiqish kerak bo'lgan.

O'rganishlar natijasida QMK yo'nalishini Qiziloyoq uchastkasidan Amudaryoga boradigan eng qisqa yo'l bo'ylab yotqizish va kanalning Qashqadaryo quyi oqimining aholi yashaydigan qismini suv bilan ta'minlash rejasi taklif qilingan. Qiziloyoq uchastkasida vaqtincha suvsiz suv olish moslamasini, kanalning dastlabki uchastkasida - vaqtinchalik nasos stansiyasini qurish rejalashtirilgan. Ular Kelif uchastkasidan Amu-Buxoro kanali qurilgunga qadar ishlaydi deb taxmin qilingan. 1954 yilgi loyihaga ko'ra kelgusida QMKni Amu-Buxoroga ulash rejalashtirilgan [9]. Hisobotda ko'rsatilishicha, QMKdagi suv olish joyini Kelif to'g'on gidroelektr majmuasining bosh suvidan boshlanadigan kanalga joylashtirish ancha mablag'ni tejaydi. Bu muammoning to'liq va murakkab yechimini berdi. Ammo Qarshi cho'lini o'zlashtirishni tezlashtirish zarurati tufayli Qiziloyoq uchastkasida vaqtincha suv olishdan foydalanishga qaror qilindi. «Sredazgiprovodxlopok» instituti, shuningdek, Qiziloyoq uchastkasida bir vaqtning o'zida o'ng qirg'og'i Qarshi va chap qirg'og'i Qoraqum kanallariga

suv olishini ta'minlash uchun doimiy to'g'on gidroelektr majmuasini qurish masalasini ham ko'rib chiqilgan [10].

Bu davrda Qarshi cho'lida qishloq xo'jaligiga yaroqli 1 million gektarga yaqin maydonlar mavjud bo'lib, ular faqat mashinali suv ko'targich yordamida sug'orilishi mumkin edi. Bu joylarga suv yetkazib berish Qarshi magistral, Sho'rsoy tarmog'i, shuningdek, tizim ichidagi katta suv omborlari – Tallimarjon va Sho'rsoy suv omborlari orqali ta'minlanishi nazarda tutilgan. Birinchi navbatda QMK orqali keladigan suv bilan qariyb 200 ming gektar yerlarni, ikkinchi navbatda Sho'rsoy kanali orqali qariyb 300 ming gektar yerlarni sug'orish rejalashtirilgan [11].

Olib borilgan tadbirlar natijasida Qarshi cho'lidagi yerlarni mashinali suv ko'targich asosida o'zlashtirish kapital quyilmalar hajmi va boshqa texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

1962 yil iyun oyida O'zSSR Melioratsiya va suv xo'jaligi ministrligi tomonidan texnik hisobot tasdiqlangan [12]. Sug'orishning dastlabki bosqichidagi yerlarni o'zlashtirish uchun loyiha topshirig'ini tuzish boshlangan.

Qarshi cho'lini o'zlashtirish to'g'risidagi qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida ko'p o'tmay cho'lda loyiha-qidiruv va qurilish ishlari avj olgan. Qarshi cho'li obyektlarini loyihalash bo'yicha sovet davlatining 23 ta loyihalash instituti ish olib borgan [13].

1961 yil oktabrda o'tkazilgan KPSS XXII syezdida cho'l hududlarda millionlab gektar yangi yerlarni sug'orish va mavjud sug'oriladigan yerlardan hosilni ko'paytirish, sug'orish tizimining keng dasturini bajarish asosiy vazifa qilib belgilangan. Boshqa hududlarda bo'lgani kabi Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jaligida paxta va ekin maydonlarini kengaytirish maqsadida Qarshi cho'lini o'zlashtirishga kirishilgan. 1963 yil 16 aprelda Sovet hukumatining Qarshi cho'lida qo'riq yerlarni o'zlashtirish va sug'orish bo'yicha 55 sonli buyrug'i qabul qilingan. Unga ko'ra cho'lni o'zlashtirish hududiy boshqarmasi tuzish belgilangan [14]. Bu boshqarma Qarshi cho'lini o'zlashtirishda asosiy quruvchi boshqarma bo'lgan.

1963 yilning 26 fevralida SSSR Davlat reja qo'mitasining Davlat ekspert komissiyasi qarori bilan Qarshi cho'lidagi qo'riq yerlarni o'zlashtirish va sug'orish ishlarini 1975 yilgacha tugallash maqsadga muvofiqligi aytili. Shunday qilib, 1963 yil 1 avgustdagi O'zSSR Ministrlar Soveti va O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining 431 sonli «Qarshi cho'lida qo'riq yerlarni o'zlashtirish va sug'orish ishlari to'g'risida» gi qarori qabul qilingan. Bu qaror cho'lni kompleks ravishda o'zlashtirishni nazarda tutgan. Bu esa o'z navbatida Respublikada qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirish jarayonida o'ziga xos tajriba namunasi sifatida namoyon bo'lgan. Hukumatning qaroridan so'ng cho'lda qurilish ishlari boshlangan.

Cho'lni o'zlashtirishda ishlarni kompleks tashkil qilish tajribasi yo'lga qo'yilgan. YA'ni, irrigatsiya-melioratsiya, sovxoz qo'rg'onlari bunyod qilish, yo'l qurilishi va malakali kadrlar tayyorlash ishlari bir vaqtning o'zida birga olib borilgan. Respublikada Qarshi cho'lini o'zlashtirishda aynan shu jihatlarga e'tibor qaratilgan. Yangi yerlarni o'zlashtirish jarayonini jadallashtirish maqsadida qurilish ishlari «Glavsredazirsovxozstroy» tarkibida tashkil qilingan «Qarshiqurilish» boshqarmasiga topshirilgan va boshqarma zimmasiga vazifalar yuklangan [15].

Boshqarmaga Qarshi cho'li sug'orish va o'zlashtirishning texnik tizimini yaratish, paxtachilik xo'jaliklarini mexanizatsiyalash, melioratsiya inshootlari, madaniy-maishiy obyektlarni qurishni amalga oshirishni tashkil qilish belgilangan. Paxtachilik xo'jaliklarida

sanoat, qurilish materiallari, ta'mirlash zavodlarini qurish, «Qarshiqurilish» boshqarmasi uchun joy va uning tashkilotlarini tuzish va ularning loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash topshirilgan. «Sredazirsovxozstroy»ning buyrug'iga asosan bosh boshqarmaning texnik, kapital qurilish, ishlab chiqarish taqsimoti va kelajakda Amudaryo suvi bilan mashina kanali orqali Qarshi cho'li yerlarini o'zlashtirish kabi vazifalar yuklatilgan [16].

Qarshi cho'lining birinchi navbatini o'zlashtirish va sug'orish ishlariga 1 mlrd. 960 mln. rubl kapital mablag' ajratish, 47 davlat xo'jaligi, shundan 33 ta paxtachilik xo'jaliklari yuzaga keltirish masalasi qo'yilgan. 1970 yilga qadar 7 ta davlat xo'jaligi, 50 ming gektar yer o'zlashtirish «Qarshiqurilish» bosh rejasiga kiritilgan [17].

Cho'lni o'zlashtirish va sug'orish uchun kapital mablag'lar ajratilishi bilan bir qatorda Qarshi cho'lga mehnat resurslarini ta'minlash hamda moddiy texnika ta'minotini yetarli darajada yetkazishdek ustuvor vazifalarni ham bajarish kerak bo'lgan. Eng avvalo Qarshi cho'lini o'zlashtirish ishlari uchun 1963 yil o'rtalaridan boshlab qurilish guruhlarini tashkil qilingan. Bu tadbir uchun Moskva, Leningrad, Kuybishev, Toshkent institutlari loyihalarni tayyorlagan. Ural Qarshi magistral kanali suvini ko'tarib beradigan noyob nasoslarni [18], Minsk, Kremenchug, Gorkiy shaharlari MAZlar, KRAZlar va boshqa mashinalarni, Sibir yog'och-taxta, turli uskunalarni yuborgan [19].

Shu bilan birga mehnat resurslarini ta'minlash maqsadida aholini ko'chirish siyosati olib borilgan. Respublika viloyatlaridan va viloyatning boshqa tumanlaridan ishlash uchun aholi ko'chirtirilgan. Hududda ishchi kuchini shakllantirish zarurati ko'p sonli mehnat resurslarini jalb qilishni talab qilgan. Viloyatdagi Kitob, Shahrisabz, Chiroqchi, Yakkabog', Qamashi, Dehqonobod, G'uzor, Qarshi, Ulyanov, Koson tumanlari kabi aholi ko'p yashaydigan joylar hamda yer kam bo'lgan tog' yonbag'ri va tog'li tumanlar mehnat resurslarini yetkazuvchi hududlar sifatida tanlangan. Bunday tanlanishga yagona sabab aholini majburiy ko'chirtirish siyosatida ularning «ixtiyoriy» kelishini yuzaga chiqarish bo'lgan. Ko'chirish siyosatida aholi migratsiyasining barcha shakl va ko'rinishlari yaqqol namoyon bo'lgan. Jumladan, aholi migratsiyasini tashqi, ichki va oblastlararo turlari hamda rejali, tashkiliy, ixtiyoriy kabi shakllarini bu o'rinda ko'rsatish mumkin. Shuningdek, mustaqil, ixtiyoriy(rejadan tashqari) ko'chganlarga nisbatan «betartib» va «o'zboshimcha» kabi tushunchalar qo'llanilgan [20].

Cho'lda mehnat resurslarini shakllantirishda, avvalo, o'lka hududidagi aholini jalb qilish jarayonlari olib borilgan. Loyihaga ko'ra cho'lni o'zlashtirish ishlarini olib borishni muddatidan oldin tugallash maqsadida ishchi kuchi miqdorini ko'paytirish chora-tadbirlar ko'rilgan. Tashkilotlarga xususan, O'zSSR Ministrlar Sovetining Mehnat resurslaridan foydalanish Davlat qo'mitasi, Qashqadaryo viloyat partiya qo'mitasi va ijroiya qo'mitalariga yangi o'zlashtirilayotgan hududlarga aholini ko'chirish, ishchi kuchi bilan ta'minlash yuklatilgan.

Yangi tashkil qilinayotgan davlat xo'jaliklari, o'zlashtiriladigan yerlar miqdori ortgan sari ishchi kuchi ehtiyoji ham oshib borgan. Respublika aholisini yangi yerlarga reja asosida ko'chirishni davlat tashabbusi bilan tashkil etish amalga oshiriladigan bo'ldi. Tashkilotlarga Qarshi cho'lining sug'oriladigan va o'zlashtiriladigan hududlariga har yili 3 ming nafar kishidan jami 9 ming nafar kishini safarbar qilishni ta'minlash vazifasi yuklatilgan. «Glavsredazirsovxozstroy» va «Qarshiqurilish» o'quv kombinati har yili kamida 2000 nafar mexanizator, quruvchi va sanoat korxonalarini uchun ishchilar tayyorlab beradigan bo'lgan [21].

«Sredazgiprovdxpok» institutining Qarshi cho'lini sug'orish va o'zlashtirishning sxema-bosh rejasining yakuniy varianti 1963 yil 21 avgustda SSSR Davlat qurilish tomonidan tasdiqlangan [22].

Qarshi cho'lini o'zlashtirish rasman 1963 yil 26 avgustdan boshlangan. Qarshi cho'lida irrigatsiya va melioratsiya ishlari 1964 yildan boshlangan. «Qarshiqurilish» boshqarmasi boshlig'i B.U. Usmonov va bosh muhandis N.G.Kamenev ko'p yillar davomida qurilish ishlariga rahbar bo'lib ishlashgan [23]. SSSR Davlat qurilishi tomonidan tasdiqlangan bosh reja 1965 yilda «Qarshiqurilish» boshqarmasiga berildi. Sxema bosh rejasiga ko'ra cho'ldagi sug'orish uchun yaroqli yerlar 959 ming gektardan iborat bo'lib, bu yerlarning 877 ming gektari Qashqadaryo viloyatiga tegishli bo'lgan. Qurilishga ajratilgan mablag'lar miqdori oshib borgan. Masalan, 1965 yil 1 mlrd rubldan ko'proq davlat mablag'i sarflangan [24].

1963 yil avgustda «Glavsredazirsovxozstroy» ning topshirig'i bilan «Sredazgiprovdxpok» instituti mutaxassislari E.I. Ozerskiy va D.K. Tersitskiylar umumiy nazorati ostida va I.P.Yarosh, S.P.Xachikyans va E.M.Benyaminovich kabi yetakchi ekspertlar ishtirokida QMKning ishchi qismi va Qarshi cho'lini sug'orish va o'zlashtirishning bosh loyihasi-bosh rejasini qayta tuzib chiqish boshlangan [25]. Qarshi cho'lining suv bilan ta'minlash Amudaryo daryosi suv resurslaridan foydalanish orqaligina amalga oshirish rejasi bo'yicha olib borilgan.

References:

1. ЎзМА, Р.2483-фонд, 1-рўйхат, 324-иш, 198-варақ.
2. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. –Тошкент, 2005. Т.10. –Б.611.
3. Қориев М., Ҳисомов А. Қарши чўли ва унинг келажаги. –Тошкент. 1963. –Б. 8.
4. ЎзМА, Р.2483-фонд, 1-рўйхат, 1832-иш. 1-варақ.
5. Очиллов Н. Ўзбекистонда ирригация-мелиорация ишлари (1946-1964). –Тошкент: Фан, 1991. –Б. 53.
6. Ирригация Узбекистана Т. III –Ташкент, 1979. –С. 86.
7. ЎзМА Р.837-фонд, 38-рўйхат, 5465-иш, 8-варақ
8. Ирригация Узбекистана –С. 86.
9. ЎзМА, Р.837-фонд, 38-рўйхат, 5465-иш, 3-варақ
10. Хамраев Н., Халиков И. Орошение и освоение Каршинской степи. – Ташкент: Узбекистан, 1981. –С.46.
11. Дала ёзувлари. Ирригатор Х. Тошев ахбороти. 2020 йил 26август.
12. Хамраев Н., Халиков И. Кўрсатилган асар. –Б.46.
13. Абдуллаев М Қарши чўли қаҳрамонлари. – Тошкент: Ўзбекистон. 1980. – Б. 6.
14. Жалолов Э. Яшнаётган воҳа//Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 1983. 8-сон –Б.50
15. Қарши чўлининг юксак истиқболи//Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги –Тошкент, 1970. 9-сон,. –Б.35.
16. Худойқулов М Қарши чўли. –Тошкент: «Шарқ», 1998. –Б.
17. Жалолов Э. Яшнаётган воҳа.// Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 1983. 8-сон,. –Б.50.
18. Соснин В. Пробуждение Каршинской степи. –Ташкент: «Мехнат», 1989. –С. 54.

19. Холмўминов Х. Қарши чўлининг ўзлаштирилиши жараёнида меҳнат ресурсларининг шакллантирилиши // Ўзбекистон тарихи. –Тошкент, 2012. 3-4 сон. – Б.65
20. Ризаев Б. Н. Ўзбекистонда 1950-1970 йиллари янги ерларни ўзлаштириш жараёнида аҳолини кўчириш сиёсати: Тарих фан. бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс.. –Бухоро, 2020. –Б.31.
21. Ўзбекистон КП Марказий Қўмитаси ва ЎзССР Министрлар Советининг «Қарши чўлини суғориш ва ўзлаштиришни ривожлантириш тўғрисида» ги қарори // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. –Тошкент, 1967. 7-сон. –Б. 34.
22. «Қашқадарё ҳақиқати», 1968 йил 11 апрель)
23. Пардаев А. Возрожденный край. –Тошкент: Узбекистан, 1984. –С. 53
24. Очилов Н. Ўзбекистонда ирригация-мелиорация ишлари (1946-1964). –Тошкент: Фан, 1991. –Б. 53.
25. Ирригация Узбекистана Т. III –Ташкент, 1979. –С. 90.

INNOVATIVE
ACADEMY